

MINKOVSKIY FAZOSIDA OCHIQ VA YOPIQ TO‘PLAMLAR

Noriyeva Aziza Jasur qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali, assistent.

noriyevaaziza@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ko‘p o‘lchamli Minkovski fazosi, minkovski fazosidagi ochiq va yopiq to‘plamlar, yopiq to‘plamdan unga mos ochiq to‘plamning ayirmasi chegaraviy to‘plam bo‘lishi ochiq va yopiq sharlar misolida keltirilgan bo‘lib, to‘plamning limit nuqtalari orqali ifodalangan.

Kalit so‘zlar: *Minkovski fazosi, masofa, ochiq to‘plam, yopiq to‘plam, chegaraviy nuqta, chegara.*

OPEN AND CLOSED COLLECTIONS IN MINKOVSKY SPACE

ABSTRACT

In this article, the multidimensional Minkowski space, open and closed sets in Minkowski space, the difference between a closed set and its corresponding open set is a bounded set, and open and closed spheres are given as examples. expressed through limit points.

Keywords: *Minkowski space, distance, open set, closed set, limit point, limit.*

KIRISH

Haqiqiy sonlar to‘plami R yordamida ushbu

$$R \times R \times \dots \times R = \{(x_1, x_2, \dots, x_m) : x_1 \in R, x_2 \in R, \dots, x_m \in R\} \quad (1)$$

R ning dekart ko‘paytmalaridan tuzilgan to‘plamni hosil qilaylik. Ravshanki, (1) to‘plamning har bir elementi m ta x_1, x_2, \dots, x_m haqiqiy sonlardan tashkil topgan

tartiplangan m lik (x_1, x_2, \dots, x_m) dan iborat bo‘lib, u (1) to‘plamning nuqtasi deyiladi va bitta harf bilan belgilanadi:

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_m).$$

Bunda x_1, x_2, \dots, x_m sonlar x nuqtaning mos ravishda birinchi, ikkinchi, ... m –koordinatalari deyiladi.

Agar $x = (x_1, x_2, \dots, x_m), y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ nuqtalar uchun $x_1 = y_1, x_2 = y_2, x_3 = y_3, \dots, x_m = y_m$ bo‘lsa, $x = y$ deyiladi. [1]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Faraz qilaylik,

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_m), y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$$

lar (1) to‘plamning ixtiyoriy ikki nuqtasi bo‘lsin. Ushbu

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{m-1} (y_k - x_k)^2 - (y_m - x_m)^2}$$

miqdor x va y nuqtalar orasidagi masofa deyiladi va $\rho(x, y)$ kabi belgilanadi:

$$\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^{m-1} (y_k - x_k)^2 - (y_m - x_m)^2}. \quad (2)$$

Endi masofalarning xossalari keltiramiz:

- 1) Har doim $\rho(x, y) \geq 0$ va $\rho(x, y) = 0 \leftrightarrow x = y$ bo‘ladi.
- 2) $\rho(x, y)$ masofa x va y ularga nisbatan simmetrik bo‘ladi:

$$\rho(x, y) = \rho(y, x).$$

- 3) (1) to‘plamning ixtiyoriy

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_m), y = (y_1, y_2, \dots, y_m), z = (z_1, z_2, \dots, z_m)$$

nuqtalari uchun

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$$

tengsizlik o‘rinli bo‘ladi.

Shunday qilib, (1) to‘plam elementlari orasida masofa tushunchasining kiritilishi hamda masofa uchta xossaga ega bo‘lishini ko‘rdik. [1]

NATIJA

Aytaylik, m – o‘lchamli minkovski fazosida biror G to‘plam ($G \subset R^m$) berilgan bo‘lib, $x^0 \in G$ bo‘lsin.

Agar x^0 nuqta G to‘plamga tegishli bo‘lgan $U_\varepsilon(x^0)$ atrofga ega bo‘lsa ($U_\varepsilon(x^0) \subset G$) x^0 nuqta G to‘plamning ichki nuqtasi deyiladi.

1-ta’rif. x^0 nuqta G to‘plamning har bir nuqtasi uning ichki nuqtasi bo‘lsa, u *ochiq to‘plam* deyiladi.

2-ta’rif. Agar $F \subset R^m$ to‘plamning barcha limit nuqtalari shu to‘plamga tegishli bo‘lsa, F *yopiq to‘plam* deyiladi.

Masalan, $\bar{B}_r(a) = \{x \in R^m: \rho(x, a) \leq r\}$ to‘plam (Minkovski fazosida yopiq shar) yopiq to‘plam bo‘ladi. [2], [3], [4]

1-misol. m – o‘lchamli minkovski fazosidagi ushbu

$$B_r(a) = \{x \in R^m: \rho(x, a) < r\}$$

sharning ochiq to‘plam ekanligi ko‘rsatilsin.

Yechish. $B_r(a)$ ga tegishli ixtiyoriy x^0 nuqtani olamiz. Unda

$$r - \rho(x^0, a)$$

miqdor musbat bo‘ladi. Uni δ deylik:

$$\delta = r - \rho(x^0, a)$$

Endi x^0 nuqtaning ushbu

$$U_\delta(x^0) = \{x \in R^m: \rho(x, x^0) < \delta\}$$

atrofini qaraymiz.

Bunda $U_\delta(x^0) \subset B_r(a)$ bo‘ladi. Haqiqatdan ham, agar x nuqta $U_\delta(x^0)$ atrofga tegishli ixtiyoriy nuqta bo‘lsa, $\rho(x, x^0) < \delta$ bo‘lib, masofaning 3-xossasiga ko‘ra

$$\rho(x, a) \leq \rho(x, x^0) + \rho(x^0, a) < \delta + \rho(x^0, a) = r$$

bo‘ladi. Demak, $U_\delta(x^0)$ atrofga tegishli barcha x lar $B_r(a)$ ga ham tegishli ekanligidan, $U_\delta(x^0) \subset B_r(a)$ bo‘lishi kelib chiqadi.

Demak, $B_r(a)$ to‘plamning har bir nuqtasi uning ichki nuqtasi bo‘ladi. Binobarin, $B_r(a)$ – ochiq to‘plam. [5], [6], [7]

MUHOKAMA

Aytaylik, $F \subset R^m$ to'plam hamda $x^0 \in R^m$ nuqta berilgan bo'lsin. Agar x^0 nuqtaning ixtiyoriy $U_\varepsilon(x^0)$ atrofida (ixtiyoriy musbat ε) F to'plamning x^0 dan farqli kamida bitta nuqtasi bo'lsa, x^0 nuqta F to'plamning limit nuqtasi deyiladi.

Masalan, ushbu

$$B_r(a) = \{x \in R^m: \rho(x, a) < r\}$$

to'plamning har bir nuqtasi uning limit nuqtasi bo'ladi. Ayni paytda,

$$B_r^0 = \{x \in R^m: \rho(x, a) = r\}$$

to'plamning barcha nuqtalari ham shu $B_r(a)$ to'plamning limit nuqtasi bo'ladi. Biroq, bu limit nuqtalar $B_r(a)$ to'plamga tegishli bo'lmaydi. [8], [9], [10]

Biror $M \subset R^m$ to'plam hamda $x^0 \in R^m$ nuqtani qaraylik.

Agar x^0 nuqtaning ixtiyoriy $U_\varepsilon(x^0)$ atrofida ham M to'plamning, ham $R^m \setminus M$ to'plamning nuqtalari bo'lsa, x^0 nuqta M to'plamning chegaraviy nuqtasi deyiladi. M to'plamning barcha chegaraviy nuqtalari uning chegarasini tashkil etadi.

XULOSA

Yevklid fazosi kabi Minkovski fazosida M to'plamning chegarasi $\partial(M)$ kabi belgilanadi.

$$B_r^0(a) = \{x \in R^m: \rho(x, a) = r\}$$

to'plam

$$B_r(a) = \{x \in R^m: \rho(x, a) < r\}$$

to'plamning chegarasi bo'ladi:

$$\partial(B_r(a)) = B_r^0(a).$$

Agar $F \subset R^m$ to'plamning chegarasi $\partial(M)$ shu to'plamga tegishli bo'lsa, F yopiq to'plam bo'ladi, chunki

$$\partial(\bar{B}_r(a)) = B_r^0(a) \subset \bar{B}_r(a).$$

ADABIYOTLAR

1. G.Xudoyberganov, A.Vorisov, X.Mansurov, B.Shoimqulov. Matematik analizdan ma'ruzalar. 2-qism. Voris-nashriyot.Toshkent.2010.
2. Noriyeva A. O' QUUVCHILARNING KREATIVLIK QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART MISOL VA MASALALARNING ANAMIYATI //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
3. Meliyeva Mohira Zafar qizi, & Noriyeva Aziza. (2023). KO'PHADLARNI HOSILA YORDAMIDA KO'PAYTUVCHILARGA AJRATISH . *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 20(3), 117–120. Retrieved from <http://newjournal.org/index.php/01/article/view/5708>
4. Нориева А. Koshi tengsizligi va uning qiziqarli masalalarga tadbiqlari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 361-364.
5. Рабимкул А., Иброҳимов Ж. Б. ў., Пўлатов, БС and Нориева, АЖ к. 2023. АРГУМЕНТЛАРНИ ГУРУХЛАРГА АЖРАТИБ БАҲОЛАШ УСУЛИДА КЎП ПАРАМЕТРЛИ НОЧИЗИҚЛИ РЕГРЕССИЯ ТЕНГЛАМАЛАРИНИ ҚУРИШ МАСАЛАЛАРИ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 174-178.
6. Abdunazarov R. Issues of effective organization of practical classes and clubs in mathematics in technical universities. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*. Current Issue: Volume 2022, Issue 3 (2022) Articles.
7. Абдуназаров Р. О. численной решение обратной спектральной задачи для оператора Дирака //Журнал “Вопросы вычислительной и прикладной математики. – №. 95. – С. 10-20.
8. Отакулов С., Мусаев А. О. Применение свойства квазидифференцируемости функций типа минимума и максимума к задаче негладкой оптимизации //Colloquium-journal. – Голопристанський міськрайонний центр зайнятості, 2020. – №. 12 (64). – С. 48-53.
9. Мусаева А. О. Зарубежная система финансирования образовательных учреждений //Наука и новые технологии. – 2011. – №. 10. – С. 75-81.
10. Мусаев А. О. Интеграция образовательных систем России и Дагестана XIX века //Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. – 2010. – №. 3. – С. 21-24.